

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЕМЕНАХ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ (ISATIS TINCTORIA)

Хакимжанова Ш.О.

Тиллаева Г.У.

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан

e-mail: skhakimjanova@mail.ru, тел.: +998974624044

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185551>

Актуальность. Растения, поглощая химические элементы из почвы, почвообразующих пород, грунтовых вод и атмосферы, выступают как активное начало биогенной миграции химических элементов в природе. В растениях накапливается большой набор элементов, многие из которых играют важную роль в метаболизме растений. В связи с этим, проблема изучения минерального состава сырья и фитопрепаратов на их основе, имеет важное значение для характеристики лекарственных растений (1,2).

Цель исследования. Определение микро и макроэлементов в семенах Вайды красильной, произрастающей в Узбекистане.

Материалы и методы. Проведён анализ микро и макроэлементов, содержащихся в семенах Вайды красильной методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ISP-MS).

Результаты. На аналитических весах отмеряют 0,0500 - 0,500 г исследуемого вещества и помещают в тefлоновую емкость автоклафа, затем заливают ее соответствующим количеством очищенных концентрированных минеральных кислот (азотной кислоты и перекиси водорода). Автоклав закрывается и устанавливается в программируемый микроволновый измельчитель Berghof (MWS-3+). После разложения веществ, помещенных в автоклав, расходомер объемом 50 или 100 мл помещают в колбы и доводят 0,5%-ной азотной кислотой до нужной отметки (3). В исследуемых образцах определено 61 элемента. Последовательность минеральных веществ, обнаруженных в объекте можно расположить в следующем порядке:

In<Sm=Eu=Tb=Dy=Ho=Er=Tm=Yb=Lu=Re=Tl=Bi<Gd=Cs<Cd<Nd<Ta<Zr<Au=Pt=Hf=Be<La<Sn<W<Ce<Sb=Mo=Y=Ga=Co=Sc=B<Li<V<U<Te<Pb<Pr<As<Se<Ni<Rb<Th<Nb<Cr<Ag<Zn<Mn<Ti<Cu<Ba<Al<Na<Fe<Sr<Mg<P<K<Ca

Выводы. В результате анализа микро и макроэлементов в семенах Вайды красильной в значительном количестве были обнаружены Na, Mg, Fe, P, K, Ca и Sr. Среди которых, кальций (Ca) является кофактором многих ферментов, необходимых для процессов свертывания крови, работы мышц, а также является главным составляющим элементов костей и зубов. Магний, в свою очередь, участвует в биосинтезе белка, в работе гладкой мускулатуры, тормозит процессы возбуждения в центральной нервной системе(4,5).

References:

1. Тиллаева Г. У., Хакимжанова Ш. О., Набиев А. Х. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СОСТАВЕ СУХОГО ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 391-397.
2. Shomaksudova M. O. et al. QUANTITATIVE DETERMINATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS FROM DRY EXTRACT OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) BY GAS

CHROMATOGRAPHY //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – Т. 4. – №. 01. – С. 113-117.

3. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determination of Some Technological Properties and Authenticity of Immunacea Bio Tablets //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 29-35.

4. Сарварова Д. М., Юнусходжаева Н. А., Гулямова Д. Р. ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «ЦЕРАКСИДОЛ» РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 4 (87). – С. 11-15.

5. Madatova N. A., Ibragimova G. B. PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF MEDICINES USED IN THE TREATMENT OF ITSENKO-CUSHING'S DISEASE //Conferencea. – 2022. – С. 81-82.